

Zoals reeds is vermeld, is het effect van een vergunning ex artikel 4, dat de fabrikant naar buiten uitsluitend als handelaar optreedt. Hij zou dus, wanneer hij een zoodanige vergunning heeft, ontslagen zijn van de verplichting om facturen uit te reiken.

Als controlemaatregel heeft de wetgever ingesteld de controle van de facturen bij den afnemer. Teneinde den controleerenden ambtenaar mede te deelen waarom de factuur van een fabrikant niet gezegd is, wordt in de vergunning de voorwaarde opgenomen dat de fabrikant voor alle door hem aan fabrikanten, groot- en kleinhandelaren afgeleverde goederen een factuur moet uitreiken, houdende de vermelding: „In verband met de bij beschikking van den Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te d.d. 193... no. verleende vergunning ingevolge artikel der Omzetbelastingwet, behoeft deze factuur niet gezegd te zijn.”

Daar het noodig is dat facturen worden afgegeven, wordt tegelijkertijd met een vergunning ex artikel 4 een vergunning ex artikel 11 vierde lid gegeven, waarin wordt bepaald dat de belasting wegens levering aan fabrikanten, groot- en kleinhandelaren, na een desbetreffende vergunning, kan worden voldaan middels een aanslag. Het laatste lid van artikel 11 legt dan op den fabrikant de verplichting ongezegelde facturen uit te reiken. Deze ongezegelde facturen moeten ook worden ingeschreven in de in artikel 23 der wet bedoelde registers.

Wanneer een fabrikant een vergunning ex artikel 4 heeft, kan hij belastingvrije leveringen (bij uitvoer of op bestelorder afgegeven ingevolge een vergunning ex artikel 19) doen uit de fabrieksafdeeling. Wanneer de fabrikant de overdracht van de fabrieks- naar de handelsafdeeling doet plaats vinden ten tijde van den verkoop, kunnen in het boven gegeven verkoopboek de extra-kolommen oningevuld blijven, terwijl in een kolom „aanteekeningen” de reden van het niet invullen kan worden vermeld onder verwijzing naar de desbetreffende bescheiden. Doet de handelsafdeeling belastingvrije leveringen dan kan, wanneer de fabrikant nu als handelaar een vergunning ex artikel 19 tweede lid der wet heeft, de hierop betaalde belasting worden gerestitueerd.

Teneinde aan praktische eischen tegemoet te komen, heeft de Minister de mogelijkheid geopend om ook met een vergunning ex artikel 4 de belasting te betalen door middel van zegels. De van de handelsafdeeling uitgaande facturen moeten dan worden gezegd, terwijl de linkerhelft van het zegel moet worden geplakt op de copie-factuur. Aangezien echter het bedrag der geplakte zegels minder is dan 4 % of 10 % van het factuurbedrag moet op de factuur een aanteekening of stempelafdruk worden gesteld van den volgenden inhoud: „In verband met de bij beschikking van den Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te dd 19... no. verleende vergunning ingevolge art. 4 der Omzetbelastingwet, is voor de berekening der belasting een korting ten bedrage van ... pet. verleend”. Het verleende percentage moet overeenstemmen met het verschil tussehen den aangenomen grossiersprijs en het werkelijk in rekening gestelde bedrag. In dit geval is het stellen van een waarborgsom niet noodig.

W. WESTRA

Nadat bovenstaand artikel was gezet ontvingen wij van den schrijver onderstaande aanvulling:

Na het inzenden van het concept van dit artikel heeft de Minister nadere richtlijnen vastgesteld aangaande het verleen van een vergunning ex artikel 4. Volgens dit wetsartikel kunnen alleen fabrikanten, die tevens het beroep van handelaar uitoefenen een dergelijke vergunning verkrijgen. Het „tevens uitoefenen van het beroep van handelaar” vereischt dat de

fabrikant een distributie-apparaat bezigt, dat belangrijk afwijkt van het normale verkoopapparaat in gelijksoortige bedrijven. De fabrikant, die een vergunning ex artikel 4 wenscht, moet een distributiebedrijf hebben dat het karakter draagt van een handelsbedrijf. Het gevolg van de, van het normale gebruik afwijkende, verkoopmethode moet zijn dat de fabrikant extra hoge prijzen bedingt, waarin hij een compensatie vindt voor de meerdere kosten van zijn verkoopapparaat.

Volgens een nadere toelichting komen in aanmerking voor een vergunning ex artikel 4:

meubelfabrikanten, die een z.g. massaproduct vervaardigen en dit gedeeltelijk in eigen winkel(s) verkoopen;

damesconfectiefabrikanten, die aan particulieren leveren;

een fabrikant van pharmaceutische producten die een eigen apotheek exploiteert;

bontwerkers die rechtstreeks confectie aan particulieren leveren;

koffiebranders, die rechtstreeks aan particulieren leveren;

rijwielfabrikanten, die door middel van eigen winkels aan particulieren leveren;

fabrikanten van leerwaren, die hun producten in één of meer eigen winkels verkoopen;

schoenfabrikanten, die in eigen winkels verkoopen.

Uit deze voorbeelden blijkt dat in het algemeen alleen wanneer de fabrikant rechtstreeks aan particulieren levert, hij nog in aanmerking komt voor een vergunning ex artikel 4. Voor fabrikanten die alleen aan grossiers en winkeliers leveren, zullen de vergunningen in het algemeen vóór 1 November a.s. worden ingetrokken. De overdrachtsprijs van de fabrieks- naar de handelsafdeeling moet volgens deze regeling worden gesteld op den prijs, die bij levering aan winkeliers wordt bedongen.

Vanaf de intrekking van de vergunning moet de fabrikant alle uitgaande facturen zegelen. Bedraagt het aantal facturen gemiddeld per dag 50 of meer, dan kan de fabrikant een vergunning ex artikel 11 lid vier verkrijgen. Hij kan dan de te betalen belasting voldoen door middel van een aanslag. Heeft de fabrikant, wiens vergunning ex artikel 4 wordt ingetrokken, de overdracht van de fabrieksafdeeling naar de handelsafdeeling gelegd op het moment van verkoop, dan levert deze intrekking en het berekenen van den laatsten aanslag op basis van artikel 4 geen administratieve moeilijkheden op. Is echter het moment van overdracht naar de handelsafdeeling gelegd vóór den verkoop, zoodat de handelsafdeeling over geen voorraad beschikt waarover reeds belasting is betaald, dan moet bij aflevering van deze goederen de betrokken factuur toch worden gezegd. In de laatste aangifte zal dan zeer waarschijnlijk van de, in de betrokken periode plaats gehad hebbende, overdrachten de voorraad in de handelsafdeeling, moeten worden afgetrokken. Inventarisatie van den belast ingeslagen voorraad van de handelsafdeeling per den datum van intrekking van de vergunning is dus zeer gewenscht.

W.

DE VIJFENTWINTIGSTE ACCOUNTANTS DAG.

Van iederen accountantsdag wordt in dit maandblad uitvoerig melding gemaakt. Een speciaal verslag, waarin het verhandelde woordelijk is weergegeven, verschijnt jaarlijks als bijlage. En ondanks dat is er reden om aan dezen accountantsdag enkele regels te wijden, welke niet het karakter van een verslag dragen. Het bestuur van het N. I. v. A. heeft den heer *E. van Dieën* bereid gevonden dien dag een korte rede uit te spreken over de ontwikkeling van het accountantsberoep in de periode, waarin de vijftientig accountantsdagen zijn gehouden. Een rede, die de belangstelling ten volle verdiende en met veel waardeering is aangehoord door de talrijke aanwezigen. Er bestaat

inderdaad een onmiskenbaar verband tussehen de ontwikkeling van het accountantsberoep en de accountantsdagen.

Het was goed gezien van de N. A. V. toen deze jonge vereniging in 1907 den eersten accountantsdag organiseerde. Om daarvan een indruk te geven laten wij hieronder een lijst volgen van de op die 25 dagen behandelde onderwerpen met vermelding van den inleider.

- 1907 *Th. Limperg Jr.*: De wettelijke regeling van het Accountantsberoep in Nederland.
G. L. Schlimmer: De verantwoordelijkheid van den accountant.
J. Beerenborg: Openbaarheid en unificatie van balanssen.
- 1908 *Dr. D. Bos*: Wettelijke regeling van het accountantsberoep.
J. J. M. H. Nijst: De accountantsverklaring.
- 1909 *Chs. Miserooy*: Statuten van Naamlooze Vennootschappen, speciaal over administratie, balans, winst- en verliesrekening en winstverdeling.
S. Hoofiën: De accountantsverklaring.
- 1911 *Mr. J. Limburg*: Wetsontwerp op de Naamlooze Vennootschap.
Prof. J. G. Ch. Volmer: Wetsontwerp op de Staatsbedrijven.
- 1912 *Mr. G. van Slooten Azn.*: Wettelijke regeling van de publicatie der jaarstukken van Naamlooze Vennootschappen.
G. P. Hogeweg: Waardebepaling der activa voor de balans.
- 1913 *Prof. Mr. Paul Scholten*: Geding voor scheidslieden.
C. van Uden: Winst, winstverdeling en winstuitkeering.
- 1915 *Prof. Dr. van Embden*: Staatsbedrijf en commercialisme.
W. H. Elles: Over beheer en controle bij Naamlooze Vennootschappen.
- 1916 *Mr. H. J. Nieboer*: De wet op de oorlogswinstbelasting.
J. Bosman Azn.: De invloed van den rentestand op de balans.
- 1917 *Prof. G. Mannoury*: De filosofische grondslagen der verantwoordelijkheid.
Th. Limperg Jr.: Prijsregeling en prijsovereenkomsten in vereenigingen van nijverheidsondernemingen.
- 1918 *Prof. Mr. Dr. G. W. J. Bruins*: Conjunctuurverschijnsel en onderneming.
James Polak: Goodwill.
- 1919 *Prof. Mr. J. A. Veraart*: De nieuwe economische maatschappij en iets over de plaats daarin voor den accountant.
P. Klijnveld: Controle bij banken.
- 1920 *Prof. Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk*: Bedrijfshuishoudkunde in haar verband tot de volkshuishoudkunde en haar beteekenis voor den accountant.
J. van Voorst: De financieele toestand in verband met de circulatiebanken.
- 1921 *Mr. M. Oppenheimer*: Stroomannen in aandeelhoudersvergaderingen bij aandeelen aan toonder.
Dr. A. Sternheim: Het bezuinigingsvraagstuk bij openbare lichamen.
- 1922 *Prof. Mr. Dr. H. Frijda*: De plaats van den ondernemer in de economie.
Prof. Dr. N. J. Polak: Is een algemeene inrichtingsleer bestaanbaar?
- 1923 *Prof. Mr. E. M. Meijers*: Aansprakelijkheid en décharge van directeurs van Naamlooze Vennootschappen.
Ir. D. H. Stigter en H. R. Reder: De grondslagen der samenwerking tussehen raadgevend ingenieur en accountant.

- 1924 *Mr. M. H. A. Schadee*: Reorganisatie van Naamlooze Vennootschappen.
R. A. Dijker: De invloed van de belastingen, in het bijzonder de inkomsten-, dividend- en tantiëmebelasting op het bedrijf.
- 1925 *Prof. Mr. E. J. J. van der Heijden*: Het wetsontwerp 1925 op de naamlooze vennootschappen.
Jac. Lampe: Eenige beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp 1925 op de naamlooze vennootschappen.
- 1927 *Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan*: Enkele opmerkingen over horizontale bedrijfseconcentratie als middel tot verhooging van de productiviteit.
J. Pelsers Jr.: De taak en de positie van den accountant bij publiekrechtelijke lichamen.
- 1928 *Prof. Mr. F. de Vries*: Eenige opmerkingen over de wettelijke regeling der ondernemerscombinaties.
C. A. Blazer: Het gebruik van machinale hulpmiddelen in de administratie en de invloed daarvan op de controle.
- 1929 *Mr. A. J. van Hengel*: Opmerking over de rol der Handels- (of Algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing.
Joh. J. Moret: Een en ander over de staatcomptabiliteit.
- 1930 *Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart*: Enkele opmerkingen over de conjunctuurpolitiek.
J. van Hamersveld: Enkele opmerkingen over de controle bij groote bedrijven.
- 1931 *Jan Schilthuis*: De crisis in den akkerbouw en de bemoeiingen der regeeringen met graanprijzen en graanverbouw.
H. Munnik: De publieke verantwoording der naamlooze vennootschap in het jaarverslag.
- 1932 *Mr. J. W. Beijen*: Het vraagstuk van een internationalen muntstandaard.
T. Keuzenkamp: Kapitaalvorming in de onderneming.
- 1933 *Ch. I. J. M. Welter*: De economische verhouding tussehen Nederland en Nederlandseh Indië.
L. Polak: De verslaglegging bij holdingcompanies en enkele opmerkingen omtrent de accountantscontrole bij deze lichamen.
- 1934 *H. P. Gelderman C. M. zn.*: De bemoeiingen van de overheid met het bedrijfsleven.
H. R. Reder: De functie van den accountant bij de vorming van kartels en bij de uitvoering van kartelovereenkomsten.

Gezien de groote belangstelling uit officieele kringen en van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van leden van het N. I. v. A. en van hare zusterverenigingen, den Ned. Bond v. A. en de Ned. Organisatie v. A., mag men dezen vijftienden accountantsdag in ieder opzicht geslaagd achten.

Mogen wij het N. I. v. A. toewenschen, dat het in staat zal blijken ten bate van de ontwikkeling van het accountantsberoep met steeds stijgend succes hare accountantsdagen te blijven organiseren.

A. M. VAN RIETSCHOTEN.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de